

O'QUVCHILARDA IJTIMOY-SIYOSIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY TAJRIBALAR

Samatova Iroda Azamjon qizi

T.Qori Niyoziy nomidagi Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti

@iroda_samatova91

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995359>

Annotatsiya. Jaxonda ilm- fan va texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida , jumladan , umumiy o'rta ta'limning natijaviyligi va sifatini ta'minlashda ta'lim oluvchining tadqiqotchilik, kreativlik, pragmatik qobiliyatlarining rivojlanganlik darajalariga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Xalqaro miqyosda ta'lim sohasida olib borilayotgan o'zgarishlar maktab yoshidagi o'quvchining shaxs bo'lib kamol toptirish jarayonida o'zlikni anglash, o'z-o'zini tadqiq etish , ijodni namoyon etishga ta'sir etuvchi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy ta'lim paradigmalarini joriy etish orqali amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim paradigmalari, vitagen tajriba, aktualizatsiya jarayoni.

Yoshlarga ta'lim-tarbiya berish jarayonini yuksaltirishning metodologik asoslarini takomillashtirish, innovatsion usul va vositalarini yaratish, ushbu tizimni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati mavjudligini ko'rsatmoqda. Xar kandy tarakkiyotning tamal toshi xam, mamlakatni kudratli, millatni buyuk kiladigan kuch xam bu - ilm-fan, ta'lim-tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug istikboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas boglik degan xulosaga kelindi [1]. Mamlakatimizni rivojlangan davlatga aylantirishni maksad kilgan ekanmiz, bunga fakat jadal isloxotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erishamiz. Bunda dastlab, tashabbuskor isloxotchi bulib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ma'lum bir bolaning shaxsi va uning noyob vitagen tajribasini e'tibor markaziga qo'yadi. Shu bilan birga, ilg'or pedagogik tajriba shuni ko'rsatadiki, agar biz butun tizimni bola xizmatiga qo'ysak, unda uning mustaqilligi buziladi.

Shunday qilib, ta'lim tizimining hozirgi holati hamkorlik munosabatlarini maxsus tashkil etilgan ta'lim zaruratini taqozo etadi. Maktab o'quvchilariga hamkorlik aloqalarini o'rnatishga yordam berish uchun ta'lim jarayonini tashkil etishda o'zgarishlar qilish kerak.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, ilmiy tadqiqotlarda hamkorlik aloqalarini rivojlantirish juda keng tarqalgan. Hamkorlik munosabatlaridagi erkinlik ko'pgina faylasuf va pedagoglar mulohazalarining predmeti hisoblanadi. Ushbu muammoni N.A. Berdyayev, S.N. Bulgakov, J.Dyui, Ya.A. Komenskiy, K.N. Ventsel, V.S.Solovyov o'rganishgan[2].

Individuallikni rivojlantirish muammosi bilan bog'liq holda shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni A.G. Asmolov va K.A. Abulxanova-Slavskaya tomonidan o'rganilgan. Biroq, hamkorlikning haqiqiy munosabatlari va ularning rivojlanishi vitagen tajribaga bog'liqligi hisobga olinmagan. Bir qator psixologik ishlar shaxsning munosabatlar tizimidagi vitagen tajribasini o'rganishga bag'ishlangan. Bu B.G.Anan'yev, A.N.Leontyev, V.I.Slobodchikovning tadqiqotlaridir. Ularda inson «hayot va faoliyat sub'yekti» sifatida qaraladi. Ijtimoiy munosabatlarda hayotiy tajribani qo'llashning turli jihatlarini ko'rib chiqadigan bir qator ishlar

mavjud. Shunday qilib, hamkorlik munosabatlarini rivojlantirishda hayotiy tajribadan foydalanish muammosi bilan bog'liq holda V.P. Zinchenko, M.K. Mamardashvili ishlarida o'rganilgan, E.Fromm tomonidan shaxsning konformistik yo'nalishi muammosi ko'rib chiqilgan.

Hamkorlik g'oyalari pedagogik ishlarda keng ifodalangan. A.S. Makarenko, Sh.A. Amonashvili, I.P. Volkova, E.N. Ilyina, S.N. Lisenkova, V.A. Karakovskiy, E.V. Korotaeva, L.I. Novikova, V.F. Shatalova, M.P. Shetininaning asarlarini alohida ta'kidlash joiz. Talabani hayotiy tajribasiga asoslangan hamkorlik munosabatlarini tarbiyalash maqsad sifatida I.P. Ivanova va A.N. Lutoshkinning kommunar metodikasi yordamida amalga oshiriladi. Biroq, bu texnologiyalar o'quvchilarning darsdan tashqari faoliyati muammolarini hal qiladi. Ta'lim sohasidagi hamkorlik mualliflar jamoasi G.A. Sukerman boshchiligida N.V. Elizarova, K.N. Polivanova, M.I. Frumina, E.V. Chudinov tomonidan ko'rib chiqiladi. Biroq, bu pedagogik texnologiya bolalarning maktabgacha yosh davridan maktab yoshiga o'tish davriga moslashishini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, pedagogik nazariya va amaliyotda hayotiy tajribaga asoslangan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish muammosi yetarlicha o'rga Yuqorida aytilgan fikrlardan kelib chiqqan holda biz quyidagi qarama-qarshiliklar mavjudligini aytishimiz mumkin:

1) muayyan talabani hayotiy tajribasi mavjudligi va uning hamkorlik munosabatlarini tarbiyalashda talabning yo'qligi o'rtasida;

2) bir tomondan, hamkorlik munosabatlarni ta'limni tashkil etishda talabani hayotiy tajribasini dolzarblashtirish zarurati va ikkinchi tomondan, ko'rsatilgan ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarga mos keladigan bunday pedagogik texnologiyalarni bilish va ularning yetarli darajada rivojlanmaganligi o'rtasida.

Shaxsning shakllanishida vitagen tajribaning roli bir necha jihatlarda namoyon bo'ladi. Avvalo, u "Men-kontseptsiya" ning asosini tashkil qiladi va shaxsning o'ziga xosligini ta'minlaydi. Shu munosabat bilan rassom Pavel Filonov "hayotiy tajriba" atamasini tilga olmay, ta'lim jarayonini faqat o'quvchidan boshlash kerakligini yozadi. Rassomning fikricha, "o'quvchi - birinchi mashg'ulotdanoq o'zining ustoz sifatidagi huquqlari, burchi va tafakkuri bilan yaqindan tanishgan yangi ustadir" [3]. Ushbu pozitsiyalardan ta'lim o'z "Men" ining qiyofasini yaratish jarayoni va shu bilan birga o'z "men" ini ro'yobga chiqaruvchi vositasi sifatida qaraladi.

Ikkinchidan, hayotiy tajriba - bu shaxsni ijtimoiylashtirish, ta'lim va tarbiyalash jarayonining mazmuni. Yuqorida ta'kidlanganidek, pedagogik o'zaro ta'sirning mohiyati ko'proq ma'lumot uzatishda emas, balki hayotiy tajriba almashishdadir. Aynan shu sharoitda o'zaro ta'sir qiymat xarakteriga ega bo'ladi.

Uchinchidan, hayotiy tajriba boshqa shaxsga yo'naltirilgan, chunki u faqat boshqa odamlarning hayotiy tajribasiga nisbatan qimmatlidir. Shunday qilib, vitagenik tajribaning o'ziga xos xususiyatlari hamkorlik uchun zarur shartlarni o'z ichiga oladi.

Vitagenik tajriba aktualizatsiya jarayonida o'zini namoyon qila olmaydi. Aktualizatsiya - bu, birinchi navbatda, hayotiy tajribani amalga oshirish. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, vitagenik tajribaning aktuallashuvi inson amalga oshirilgan faoliyatning ma'nosini anglagan holda sodir bo'ladi[4].

Tushunchalarning tuzilishi va mazmunini, ularning pedagogik kategoriyalar tizimidagi ma'nosini aniqlagandan so'ng, shuningdek, muammoni o'rganishning nazariy asoslarini aniqlagandan so'ng, maktab o'quvchilari bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish maqsadida

uning hayotiy tajribasini aktuallashtirish jarayoniga yordam beradigan shartlar va omillarni aniqlash kerak.

O'rganilayotgan muammo bo'yicha pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bolani tarbiyalash, o'qitish va ijtimoiylashtirishda hayotiy tajribadan foydalanish g'oyasi qadim zamonlardan beri ma'lum bo'lib kelgan, garchi uni amalga oshirish jarayonida hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish muammosi va vitagenik tajriba faqat XX asrning oxirgi choragida ishlab chiqilgan bo'lsada.

Insoniyat madaniyati tomonidan to'plangan tajribani tushunish va undan foydalanish, bizga o'rganilayotgan muammoning rivojlanishining uch bosqichini ajratishga imkon berdi:

Birinchi bosqich - informatsion. Xronologik jihatdan u qadimgi dunyodan boshlab XVI asr boshlarigacha davom etgan (E. Rotterdam). Hayotiy tajribaning mazmuni faylasuflar va pedagoglarning diqqat markazida edi. Hayotiy tajribani amalga oshirish shartlari o'qituvchilarning manfaatlaridan tashqarida edi.

Ikkinchi bosqich - muammoli. XVI asrning 20-yillarida boshlanadi (E. Rotterdamskiy) va XX asrning 60-yillarida tugaydi. Bu bosqich empirik bilimlarning rivojlanishi va fanning shakllanishi bilan tavsiflanadi. Bu vaqtda hayotiy tajribani aktuallashtirish shartlari ta'lim bilan bog'liq muammolar toifasiga kiradi. Biroq, bu masala hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish muammosi bilan bog'liq emas.

Uchinchi bosqich - texnologik. XX asrning 60-yillaridan bizning davrimizgacha bo'lgan vaqt oralig'ini o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichda ta'lim jarayoni texnologiyalarining turli modellari ishlab chiqilmoqda. Bu jarayon ta'limda ob'yekt-sub'yekt munosabatlaridan sub'yekt-sub'yekt munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tish bilan tavsiflanadi. Shu munosabat bilan talaba shaxsining hayotiy tajribasidan foydalanish zarurati masalasi birinchi o'ringa chiqadi. Shu bilan birga, maktab o'quvchilarining ijtimoiylashuvi muammolari bevosita hayotiy tajribani aktuallashtirish va hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish jarayoni bilan chambarchas bog'liq.

Shunday qilib huquqiy davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda yoshlarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan sanaladi. Ijtimoiy-siyosiy xayotni rivojlantirishning muxim talablaridan biri xam aynan o'quvchi-yoshlarning ijtimoiy va siyosiy xayotdagi faolligini oshirishdir. Bu esa bir necha omillarni o'z ichiga oladigan o'ziga xos murakkab pedagogik jarayon. Mazkur jarayonda dastlab masalaning ilmiy yechimini topish ijobiy samara beradi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: "O'zbekiston", 2017 yil. - 488 b.
2. Белкин А.С. Ситуация успеха.Как её создать. Книга для учителя. - М.: Просвещения., 1991 г. 176с.
3. Куронов М. Миллий тарбия. - Т.: Маънавият, 2007. - 240 б.
4. Muhsiyeva A.Sh. "Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish" Toshkent-2022. 78 bet.
5. Перетягина Н.Н. Воспитание отношений сотрудничества путем актуализация витагенного опыта.Екатеренбург-2002ю